

CRÍTICA DA RAZÃO TRISTE

*Luiz Felipe Pondé**

RESUMO

Este pequeno ensaio discute o caráter específico da filosofia da religião em Pascal como sendo o de uma crítica à *infelicidade* da razão. A conclusão, após percorrer alguns tópicos estruturantes do pensamento pascaliano (teologia da graça contingente, equivocidade da linguagem, disjunção das ordens constitutivas do cosmos, geometria e físicas pragmáticas, o fracasso da prova matemática), é que a consistência da razão é negativa: sua valência é função da sua capacidade em organizar uma propedêutica teológica crítica. **Palavras-chave:** insuficiência, infinito, nada, contingência, equivocidade, razão, tristeza.

CRITIQUE OF THE SAD REASON

This short essay discusses the specific character of Pascal's philosophy of religion as being a critique of the *sadness* of reason. The conclusion, after analyzing some of its main topics (theology of contingent grace, equivocity of language, disjunction of the three cosmological orders, pragmatic geometry and physics, failure of mathematical proof), is that the consistency of reason is negative: its legitimacy is function of its capacity to organize a critical theological propaedeutics.

Key words: insufficiency, infinite, nothingness, contingency, equivocity, reason, sadness.

INTRODUÇÃO

Sim, mas tenho as mãos amarradas e a boca muda, sou forçado a apostar; e não estou em liberdade, não sou liberado e sou feito de uma tal forma que não consigo crer. O que queres então que eu faça? – É verdade, mas aprenda pelo menos que vossa impotência em crer vem de vossas paixões. Porque a razão o leva (a crer) e

* Professor da PUC-SP e da Universität Marburg.

entretanto vós não podeis, trabalheis, portanto, não em convencer-se pelo acúmulo das provas de Deus, mas pela diminuição de vossas paixões.

Blaise Pascal, Pensées, fragmento Infinito nada, Laf. 418/Br. 233.¹

Mais c'est quoi, la philosophie de la religion? Uma indagação como esta, feita nesta estrutura da língua francesa, implica normalmente um certo ar *blasé*, isto é, afinal de contas, o que é mesmo essa *coisa* de filosofia da religião? Bastarda da filosofia, sem dúvida, uma irmã menor na realidade kuhniana ou latourniana dos departamentos de filosofia em geral, incapaz epistemologicamente, assim como tudo mais associado à “religião” quando se trata de vida “racional” ou potência noética. Trate-se de um vocabulário aparentemente caduco, pragmaticamente falando, uma *forma de vida* sem vida que tende inexoravelmente à entropia cognitiva. Enfim, a história da filosofia teria desqualificado a “racionalidade religiosa”.

Para muitos haveria um *resto* de superioridade da filosofia da religião com relação ao caráter confessional da ainda mais *miserável* teologia, devido ao fato de ela poder fazer uso da razão *em si* (sem dependência da Revelação) e percorrer as possíveis relações entre ela (a razão) e a fé. Segundo Paul Helm (1999), esta relação poderia ser de vários tipos: dedutiva, indutiva (sistemas lógicos, referentes a *provas* de cunho ontológico ou matemático), histórico-epistemológica (como parte do movimento interno a uma tradição ou *episteme* normativa específica em termos noéticos, como a tradição clássica ou a cristã, entre outras), destrutiva ou *negativa*, ou mesmo cética (como o uso de argumentos contra a consistência da razão em assuntos de fé, *ungrounded rationale*, como seria o caso de certas leituras duras das formas luterana e calvinista da Reforma [Barth (1947)] ou do fideísmo *à la* Montaigne [1992]), ou simplesmente não-semântica (afirmando que os enunciados religiosos têm uma validade semelhante aos enunciados literários ou meramente ficcionais, portanto, podendo *apenas* chegar, no limite, à condição de uma normatividade do tipo psicoterapêutica ou pedagógica, enfim, um discurso carente epistemicamente). Mais dramática ainda seriam as relações tentadas em bases empíricas ou associadas às demandas de evidências sensoriais (racionalidade

¹ A tradição *scholar* de estudos pascalianos utiliza sempre o sistema de citação do *Pensées* da seguinte forma: “Laf” para edição Louis Lafuma, l’Intégrale/Seuil, Paris, 1963; “Br” para edição Leon Brunschvicg, Librairie Générale Française, 1972, e “Sel” para edição Philippe Sellier, Classique Garnier, Bordas, Paris, 1991. Utilizarei as edições Lafuma (a mais utilizada) e Brunschvicg (a mais antiga).

típica da ciência experimental moderna): neste caso, a saída seria a tentativa de negar-se a exigência de evidência sensorial como credenciais noéticas necessárias, buscando-se uma fenomenologia dos diversos modos de relações cognitivas que ultrapassariam a *estreiteza* dos critérios do *sense-turn* (Mitchell, 1999) a fim de ampliarmos os parâmetros de “razoabilidade”. Outra possível descrição da atividade noética do filósofo da religião seria aquela que pensa existir um diálogo entre a experiência religiosa (*insights*) e as categorias racionais, produzindo um tipo específico de logotropismo da mente religiosa (Heschel, 1999), processo esse que levaria o filósofo da religião à atitude de crítico do *logos* não-religioso, fundando uma espécie de *crítica* religiosa – princípio teológico muito próximo aos efeitos discursivos da idéia cristã ortodoxa de *metanóia*.

A partir deste cenário, Blaise Pascal – criador da famosa *aposta* (*le pari de Pascal*, parte integrante da argumentação desenvolvida no fragmento *Infinito nada*, Laf. 418 / Br. 233), teólogo jansenista, matemático das probabilidades e dos jogos de azar – seria qual tipo de filósofo da religião? Seguramente, um crítico religioso (no sentido hescheliano), Pascal estaria muito próximo do *ceticismo antropológico* reformador (aliás, como pensaram os jesuítas franceses do século XVII, isto é, o jansenismo *seria* um tipo de calvinismo *cachê*) e, portanto, seria integrante da *episteme* agostiniana. Ainda que tenha desenvolvido a “esperança matemática” na *aposta* (Thirouin, 1991),² Pascal é antes de tudo um filósofo crítico dessa faculdade desgraçada, a razão infeliz. Quando opera geometricamente (Pascal, 1991), o faz através de um dedutivismo *meramente* formalista. Sua *aposta* é um instrumento a serviço da inconsistência de qualquer filosofia religiosa das *provas*: o importante para Pascal é o caráter dilacerado da condição humana, sua disjunção estrutural, sua *equivocité* endêmica, sua religião triste (Kolakowski, 1995). Se a matemática da *aposta* é insuficiente para levar o descrente (ver citação acima) à fé (logo, não funciona como prova de consistência retórica), ela é, no entanto, suficiente para revelar que sua condição de descrente não é um produto necessário da razão – o importante para Pascal é mostrar ao descrente que ele é ateu não porque seja excepcionalmente *racional*, logo, Pascal nega a ele um refúgio *racional* para sua descrença (voltaremos a essa questão adiante).

² Não vou me ater em nenhum momento deste breve ensaio aos cálculos matemáticos presentes no Laf. 418 / Br. 233, pois eles não são essenciais para meu objetivo, isto é, a razão infeliz; basta-me considerar suas conclusões existenciais. Remeto o leitor interessado na sua “esperança matemática” à fundamental obra de Laurent Thirouin, *Le Hasard et les règles, le modèle du jeu dans la pensée de Pascal*, J. Vrin, Paris, 1991.

Eis o que vejo e o que me preocupa. Olho para os lados, e só vejo obscuridade. A natureza não me oferece nada que não seja objeto de dúvida e de inquietação. Se eu não visse nada que assinalasse uma Divindade, optaria pela negatividade; se visse em toda parte as marcas do Criador, descansaria em paz na fé. Mas vendo demais para negá-lo, e de menos para afirmar com segurança, sinto-me num estado lastimável no qual desejei cem vezes que, se um Deus sustenta essa natureza, ela o apontasse sem equívoco; e que, se as marcas que dele nos dá são enganosas, que as suprimisse por completo, que dissesse tudo ou nada... (Blaise Pascal, Laf. 429 / Br. 229)

É comum tomarmos Pascal como grande moralista, um conhecedor sofisticado da anatomia moral humana; outras vezes, como matemático ou físico competente e ousado. Isso tudo Pascal o foi, mas antes de tudo ele era um teólogo agostiniano, ainda que não somente isso: seu pensamento deságua em uma contundente antropologia política, social e existencial, em uma cosmologia com ares trágicos e em uma epistemologia muito próxima das posturas pragmáticas anti-representacionistas contemporâneas mais radicais (Pondé, 2004). Penso que, para compreendermos sua filosofia da religião, devemos contemplá-la, antes de tudo, como uma meditação acerca da miséria humana – idéia pouco apreciada por uma inteligência viciada na concupiscência humanista como a contemporânea – e da grandeza e misericórdia de Deus. O pensamento pascaliano se constrói na forma de uma crítica à idéia de suficiência humana (Pondé, 2001). “A aposta, afirmamos, é uma argumento ineficaz” (Thirouin, 1991, p. 177). Pascal não é um filósofo da religião ocupado com provas, sua apologética “se construirá sobre as ruínas da aposta” (Thirouin, 1991, p. 177).

A ineficácia da aposta é figura da ineficácia geral da razão, o *core* da filosofia pascaliana da religião deve ser buscado além da *mania* matemática. “A aposta não terá sido nada além do que uma etapa infeliz, sua última justificação sendo a lição que se engendra a partir de seu fracasso. Ou para tudo resumir em uma fórmula severa, a aposta é a prova que as provas não valem” (Thirouin, 1991, p. 181).

Contemplemos a *negatividade* pascaliana em sua amplitude.

AS TRÊS ORDENS E A NATUREZA DISJUNTIVA

A distância infinita dos corpos aos espíritos figura a distância infinitamente mais infinita dos espíritos à caritas, pois ela é sobrenatural. (...)
A grandeza das pessoas de espírito é invisível a (...) todos estes grandes da carne.
A grandeza da sabedoria, que não é de ninguém senão de Deus, é invisível aos carnis e às pessoas de espírito. São três ordens diferentes, de gênero.

(Pascal, Laf. 308 / Br. 793)

Uma das chaves de leitura que aqui nos interessa³ é a forma como Pascal relê as três concupiscências agostinianas (Pascal Laf. 308, 933 / Br. 793, 460; Mesnard, 1988; Marion, 1986; Chevalley, 1995; Pondé, 2001 e 2004), fundando-as em operadores do conceito de natureza disjuntiva. Segundo nosso jansenista, tudo o que existe (incluindo o ser humano) é composto da ordem do corpo ou matéria, da ordem do espírito ou intelecto, e, finalmente (e fundamental), da ordem da vontade ou *caritas* (o Sobrenatural em si). Pensadas enquanto concupiscências (portanto caídas), essas ordens assumem sua forma *sem* forma: fechadas em si mesmas, sem comunicação entre si, atormentadas pela heterogeneidade e desproporção (Pascal Laf.199/Br.72), afogadas em *distâncias infinitas*. O argumento pascaliano que dará espaço para a interpretação *scholar* do cosmos em geral como sendo um *não* cosmos (acosmismo do pecado) é que as ordens padecem do *solipsismo do orgulho*,⁴ isto é, não se tocam, estando a terceira e mais alta (aquela que quando sob ação da graça ou *caritas* estabelece a conjunção ou conversão das ordens) mergulhada em uma distância das outras infinitamente mais infinita (sendo que a segunda já está numa distância infinita da primeira). Essa (*des*)*medida* do infinito produz uma percepção do olhar que no fundo *nada* vê, pois não há discernimento possível: um infinito dissipativo. Trata-se da idéia que descreve o infinito como sendo uma referência empírica da *nullidade* cognitiva (e existencial) humana (circunferências infinitas que percorrem a escuridão). O resultado é que o cosmos ou a natureza revelam-se como disjuntivos: não há convergência funcional ou estrutural, a natureza não faz sistema. As ordens fundam três áreas de experiência da disjunção: a matéria não é representada pela linguagem

³ Evidentemente que aqui este fragmento está reduzido a poucos trechos; ele é muito mais longo.

⁴ A transformação do conceito moral de orgulho em conceito epistemológico é uma das marcas do agostinismo pascaliano: solipsismo seria uma das faces (cognitiva) do condicionamento humano pelo orgulho. Nesta condição, o Homem só vê a si mesmo, não há qualquer *objetividade* a não ser aquela a serviço da subjetividade devoradora do mundo.

(forma articulada do espírito), portanto, não lhe serve de referência mundana, logo, a filosofia da religião em Pascal não sofre da angústia semântica do espelho; por sua vez, o espírito e suas formações (o pensamento articulado em saber racional) não toca, compreende ou submete a vontade, esta sendo a “casa” do orgulho (paixão última e essencial do pecado) ou da graça contingente (redundância necessária para afastar as leituras pelagianas, como veremos na seqüência), logo, não há relação entre as ordens – por isso que a aposta fracassa, pois a crença (ou a descrença) em Deus não é sustentada por uma *evidência* matemática. Não existe eficácia retórica racional sobre a terceira ordem. O argumento da disjunção será fundamental para a exclusão da razão do campo da eficácia filosófica e espiritual: trata-se de uma das etapas na etiologia da infelicidade da razão.

ÉCRITS⁵ ET ÉQUIVOCITÉ

É interessante notar que um dos argumentos mais epistemológicos em Pascal nasce exatamente na sua discussão mais explicitamente teológica: sua epistemologia da razão *local* e da equivocidade edêmica é gerada na controvérsia contra o humanismo de raiz pelagiana.⁶ Contra a idéia de que a natureza humana teria em si todos os elementos necessários para a realização da vontade e da lei de Deus, Agostinho havia afirmado a dependência estrita da graça eficaz (De Lubac, 1991). Esta postura agostiniana fundará a recusa de uma crença da viabilidade humana enquanto natureza autônoma ou pura – o pecado original é um dano estrutural e não conjuntural. Este é seu “anti-humanismo”. Pascal, no embate contra o pelagianismo moderno molinista (Mesnard, 1991), ou humanismo renascentista com face católica, retomará os argumentos agostinianos no intuito de reafirmar a insuficiência humana. Neste percurso, o caráter contingente da graça (isto é, sua exclusão da economia racional dos méritos) implicará na negação de que haja uma *racionalidade* antroponômica da graça: há que se excluir a racionalidade porque, quando o Homem *compreende* – ou melhor, *pensa* compreender –, ele repete mecanicamente e monotonamente sua condição de orgulho estrutural. Saber e orgulho unem-se numa ópera macabra. A contingência é também um *argumento*

⁵ Cf. Blaise Pascal, “Écrits sur la grace”. In: *Oeuvres Complètes*, ed. Jean Mesnard, DDB, v. III, Paris, 1991.

⁶ Cf. Sto Agostinho, *De natura et gratia*, IEA, v. I, Paris, 1994. Os textos que compreendem os volumes I e II (*La crise pélagienne*) do IEA são o produto da resposta agostiniana a Pelagius e sua estoicização do cristianismo, afirmando a autonomia estrutural da natureza humana e sua capacidade pura de realizar os mandamentos de Deus (i.e., o Bem).

teológico de fundo terapêutico. Mas é a discussão propriamente hermenêutica que estabelece Pascal em favor da teologia da graça eficaz e contingente que iluminará seu princípio de racionalidade local, mais tarde reforçado por seu espírito geométrico *nominalista*⁷ e pragmático, que o afastará de toda a tradição cartesiana e racionalista (Marion, 1986).

[39] Não é assim que São Tomás, falando da predestinação gratuita, sobre a qual não tens qualquer dificuldade, diz que a podemos considerar ou como um comum ou nos seus efeitos particulares, e, portanto, fala de duas maneiras contrárias (...): considerando-a em seus efeitos, podemos supor saber suas causas, as primeiras sendo as causas meritórias das segundas e as segundas a causa final das primeiras; mas, ao considerar todas em comum, eles não têm nenhuma causa além da vontade divina (Pascal, 1991, p. 658).

Ao discutir a interpretação tomista da cadeia volitiva causal no quadro da predestinação gratuita, Pascal (1991) dirá que devido ao fato de só percebermos um “ponto” estreito e minúsculo da cadeia causal agente, tendemos a assumir esse referencial como sendo *o* referencial eficaz⁸ – a vontade humana **a1** agindo eficazmente sobre a vontade humana **a2**. Todavia, Pascal argumentará que *proximamente* ou *particularmente* (isto é, *localmente*) percebemos uma determinada causa agente, mas que, no encadeamento causal pleno ou comum, acabaremos por “tocar” no infinito da ação eficaz divina – e esse “tocar” é precisamente a percepção *negativa* de que o humano não é capaz de em si mesmo encontrar elementos para realizar o mandamento, uma vez que o móvel humano será sempre, segundo o agostinismo pascaliano, o orgulho e o amor a si mesmo (essencialmente dissipativo) que tende a tomar-se como causa suficiente e eficiente de si mesmo, tal como fez Adão ao escolher viver *sem Deus*. Dito de outra forma: quando não mentimos (demasiadamente), percebemos que não nasce em nós um movimento volitivo possível no qual não haja um traço de orgulho fundante (o amor-próprio que a psicologia contemporânea diz ser estruturante de um psiquismo saudável), e quando o

⁷ Não vou adentrar a discussão teológica da graça eficaz aqui; remeto o leitor para Mesnard, Jean. *Essai sur la signification des écrits*, DDB, Paris, 1991.

⁸ Interessante perceber como Pascal aqui se aproxima muito da argumentação do cético Agrippa em seu “cinco modos céticos”: o modo 4, “regresso ao infinito”, fala exatamente da impossibilidade de darmos conta racionalmente de qualquer cadeia causal em questão, já que as causas mergulham no infinito de relações; evidentemente que no ataque cético perpetrado por Agrippa a Aristóteles não está em jogo qualquer teologia (Barnes, 1990).

improvável ocorre (quando não temos a nós como referencial estrutural), uma fenomenologia *фина* dos nossos motes seguramente nos revelará que não encontramos em nós uma causa volitiva autônoma eficiente que possa ser anatomizada e que não participe da concupiscência sofisticada do orgulho. Logo, há um hiato entre realizar o *ato do Bem* e a causa volitiva humana *ao dispor* de nossa estrutura natural, esta causa (a graça eficaz e contingente) é *extrínseca* (Barth, 1947).

Sto. Agostinho e os pais que o seguiram sempre falaram dos mandamentos para dizer que eles não são impossíveis para a *caritas*, e que eles são feitos para nos fazer sentir a necessidade que temos da *caritas*, a única que os realiza (Pascal, 1991, p. 642).

Ao discutir o canône de Trento, que afirma a possibilidade humana de realizar os mandamentos, Pascal (1991) sustentará que o alvo de Trento aqui é a Reforma, pois esta afirmara a impermeabilidade absoluta do Homem à graça divina. O alvo não seria defender a autonomia humana em termos morais, como parecia entender os molinistas. A linha argumentativa de Pascal é de viés pragmático e afirma a necessidade de uma hermenêutica contextual para uma análise do texto canônico. O caráter pragmático pascaliano – que aponta mais uma vez para a *localidade* da eficácia racional – se repetirá nas suas análises do *artificialismo* geométrico (*l'esprit géométrique*) e experimental (*physique des effets*), isto é, a retórica dos nomes e dos instrumentos.

A *localidade* da eficácia racional está intimamente associada ao caráter endemicamente equívoco de todo enunciado (o exílio na contingência), uma vez que o processo de estabilização noética (mínima) passa pela *limpeza* pragmática que exclui possíveis interpretações presentes em toda e qualquer disputa (há que se estabelecer o alvo, a intenção, o contexto histórico-epistêmico, a estrutura retórica, etc., no processo de compreensão). A *équivocité* é exatamente a tendência estrutural que tem a linguagem ao infinito de interpretações (a inexistência de transparência semântica constitui a microfisiologia desta condição), fazendo-se necessária a prática de recortes hermenêuticos geradores da estabilização retórica (mínima) em questão. Para Pascal, o *texto* humano (fruto basicamente da segunda ordem, palavras racionalmente articuladas) desliza infinitamente sobre si mesmo, e o esforço é precisamente de bloquear esse deslize inevitável (*glissement du sense*). Como lidar com esta *forma* da contingência? Estabelecer pragmaticamente o não-deslize de sentido é criar artificialmente (porque sem referência semântica necessária) um espaço que temporariamente exclua os efeitos devastadores da contingência, isto é, o mau infinito de sentido.

L'ESPRIT GÉOMÉTRIQUE COMO COMBATE A ÉQUIVOCITÉ

Pascal irá, todavia, mais longe, ao fazer da definição de nome o fruto de uma decisão arbitrária. (...) Entre os princípios de geometria, Descartes tem a tendência em insistir nos axiomas, isto é, naqueles que fazem intervir mais claramente a noção de evidência. Pascal se apega, sobretudo, em considerar as definições, com tudo que podem comportar de convencional e de arbitrário (...). Descartes se ocupa, ao estabelecer os princípios, em afirmar uma verdade essencial; Pascal, precursor da axiomática moderna, tende a considerá-los como simples postulados. Na condução do raciocínio, Descartes não cessa de fazer intervir a evidência que legitima a passagem de cada elo dedutivo ao elo seguinte; Pascal, por seu lado, quer, sobretudo, evitar todo deslizamento de sentido, e fazer de tal forma que o conteúdo dos princípios não seja mais ultrapassado. Para Descartes, a lógica não separa da metafísica; para Pascal, o essencial é constituir um sistema dedutivo formalmente válido.

(Mesnard, 1991, pp. 377-378)

Difícil pensar em uma síntese mais precisa da retórica geométrica pascaliana. O objetivo é fundar axiologias estritamente formais *locais* que combatam o infinito deslize semântico – a *équivocité* edêmica. Tal fato está intimamente associado ao solipsismo de segunda ordem. Outro fato essencial é a passagem direta que faz Pascal da geometria a persuasão: sua intenção ao fundar argumentos precisos não é “iluminar” a Verdade ou o Ser, mas “reinar sobre os espíritos dos homens” (Mesnard, 1991, pp. 378-379). Percebe-se aqui que Pascal não pretende que exista um modo geométrico cuja dedução tenha representatividade semântica especular consistente – o cálculo probabilístico não representa as *probabilidades* da existência de Deus: como o *nada* (nós) pode *representar* o *Infinito* (Deus), posto que Ele não é *objeto* de qualquer faculdade ao alcance humano? Daí que no Laf. 418 / Br. 233 (*Infinito nada, a aposta*), o alcance da dedução probabilística é lúdica e psicológica (em termos contemporâneos): a consistência pretendida é existencial e não ontológica – ainda que a existência de Deus seja matematicamente *razoável*, essa realidade não submete a vontade (e a paixão) humana, não “reina sobre o espírito do descrente” – terceira ordem –, logo, a razão é insuficiente, como um olho *cego*. Neste movimento, Pascal aniquila a força da “esperança matemática”, fazendo desta um exercício inútil para apologia, a não ser a de reafirmar a nulidade da *justesse* em religião ou espiritualidade: a aposta é uma geometria fracassada.

[5] (...) Este verdadeiro método, que formaria as demonstrações na mais alta excelência, se fosse possível chegar nele, consistiria em duas coisas

principais: uma, de não empregar nenhum termo que não tivéssemos anteriormente explicado claramente o sentido; a outra, de não avançar jamais nenhuma proposição que não demonstrássemos pelas verdades já conhecidas; isto é, em uma palavra, definir todos os nomes e provar todas as proposições. Mas, para seguir a ordem mesma que explico, faz-se necessário que declare o que entendo por definição.

[6] Não reconhecemos em geometria senão as únicas definições que os lógicos chamam definições de nomes; isto é, as únicas imposições de nome às coisas que claramente designamos em termos perfeitamente conhecidos; e não falo senão delas unicamente (Pascal, 1991, p. 393).

A construção da *justesse* geométrica pode ser aplicada a qualquer sistema de palavras, seja este ideológico, científico ou moral. O valor do cálculo das conseqüências dos enunciados será função da *justesse* no uso das definições encadeadas. Trata-se, portanto, de um discurso acerca de como construir uma transparência *local* que visa a persuasão de quem ouve – o caráter *social* do *esprit géométrique* é evidente; a relação é horizontal, no sentido de uma comunidade que compartilha definições de nomes definidos e aceitos, e não vertical, no sentido de uma ordem de palavras articuladas que *falam* de um “ser das coisas em si”. No caso da *justesse* matemática da aposta, o efeito escapa: não há persuasão.

O caráter arbitrário da definição dos nomes está submetido às escolhas prévias dos “objetos” sobre os quais a intuição do *sentiment naturel* (resto da natureza pré-desgraça) não se aplica (tempo, espaço, número, etc.): onde houver certeza (*sentiment naturel*) não há demonstração, isto é, só pode haver *justesse* quando não há certeza, logo, só há dedução geométrica quando houver *équivocité*. Pascal chama atenção para o fato de que, se aplicarmos essa *justesse* a “objetos” *sans parole* (Pascal, 1991, p. 397), ao invés de compreensão, produzimos mais equívocidade desnecessariamente. Esta (a equívocidade) deve ser já “dada” na comunidade de linguagem em questão. Enfim, em meio à contingência dada, o procedimento geométrico funda arbitrariamente a *localidade* pragmática: “Com seus nomes livres e voluntários, e dependentes do capricho dos homens que os compuseram” (Pascal, 1991, p. 407) cria-se a validade *local*.

PHYSIQUE DES EFFETS E A RETÓRICA DOS INSTRUMENTOS

Mas a física pascaliana é uma física atípica. Primeiramente, porque ela não se apresenta como uma física ‘geométrica’, nem em seu estilo, nem, mais fundamentalmente, nas condições que ela impõe à definição dos conceitos. Consideremos, em primeiro lugar, a física de Pascal sob o ângulo da retórica. É

claro que ao estilo dedutivo de uma física de princípios, Pascal substitui o estilo ostensivo de uma física de experiências. Em cada um de seus quatro tratados – *Les expériences nouvelles touchant le vide*, *Le récit de la grande expérience de l'équilibre des liqueurs* e os dois *Traité de l'équilibre des liqueurs* e de la *pesanteur de la masse de l'air* –, a exposição dedutiva usual dos tratados de filosofia natural dá lugar a uma argumentação fundada na visibilidade: trata-se de mostrar os instrumentos utilizados, de relatar as experiências feitas, delas tirar algumas 'máximas' (...). Não se trata de definir os espaços, a luz ou o movimento, mas de descrever minuciosamente os tubos e as seringas de vidro, os foles (...). Esta visibilidade é evidentemente uma visibilidade reconstruída.

(Chevalley, 1995, pp. 61-62)

Algumas das características indicadas nesta citação são essenciais para entendermos o *modus operandi* da física pascaliana: visibilidade e repetição, marcas de um movimento retórico que se materializa na distribuição e no trato com os instrumentos que *dão forma* à experiência. A atenção de Pascal concentra-se no ato de *ostensivamente* descrever seu movimento *dentro* do espaço delimitado pelo experimento; não há movimento dedutivo que apreenderia a natureza (como veremos logo na seqüência) no modo geométrico; sua física é retórica, inclusive no *gesto*. Vejamos um exemplo do próprio Pascal em um dos tratados (*Expériences nouvelles touchant le vide*)⁹ referidos por Chevalley:

- 1) Uma seringa de vidro com um pistom bem justo, mergulhado inteiramente em água (...).
 - 2) Um fole bem fechado de todos os lados (...).
 - 3) Um tubo de vidro de quarenta e seis pés (...).
- (...)

Dessas experiências e de várias outras relatadas no livro inteiro, onde se vê tubos de todos os comprimentos, espessuras e formas, cheios de diferentes líquidos, mergulhados diversamente em líquidos diferentes, transportados de uns para os outros, pesados de diversas formas, e onde são observadas as atrações diferentes que sente o dedo que tapa os tubos onde está o vácuo aparente, deduz-se evidentemente essas máximas: (...)
(Pascal, 1963, pp. 196-197).

Descrição dos movimentos, dos instrumentos, das variações, do campo visual, das sensações tácteis. Continuemos com Pascal (*Préface sur le traité du vide*):¹⁰

⁹ Blaise Pascal, ed. Lafuma, Seuil, Paris, 1963.

¹⁰ Idem, *ibidem*.

Pois em todas as matérias cuja prova consistem em experiências, e não em demonstrações, não se pode fazer qualquer asserção universal, senão pela enumeração geral de todas as partes e de todos os diferentes casos (Pascal, 1963, pp. 231-232).

O caráter ostensivo é função direta da inexistência de demonstrações. Ao invés, experiências que *recortam* a natureza. Pela repetição desse recorte (enumeração), funda-se a *localidade* da consistência do enunciado físico (máximas). Esta consistência nasce da capacidade de persuasão pela visibilidade repetida na interação dos movimentos. O que persuade é precisamente o *efeito* deste movimento sobre a comunidade social envolvida.

Na física de Pascal, a Natureza só se apresenta sob a forma de um conjunto de artigos cuidadosamente elaborados e controlados, de maneira a tornar visível a variação de um parâmetro determinado, mantidos os outros invariantes. A experiência do vácuo deverá ser feita ‘diversas vezes num mesmo dia, num mesmo tubo, com o mesmo mercúrio, tanto embaixo, tanto no topo de uma montanha’, e na presença de ‘pessoas tão ilustradas quanto de alta reputação’.¹¹ Mas o que conta não é admirar a arquitetura dedutiva de um sistema de Natureza, mas assegurar o acordo de pessoas escolhidas com relação ao que dá a conhecer e a pensar das experiências longamente realizadas (Chevalley, 1995, p. 62).

Conforme vemos, não há *Natureza* senão entendida como o *recorte* dado por uma variável contra as demais invariáveis que compõem o sistema do experimento. Este estabelecimento retórico atravessa a *dança* dos instrumentos, dos locais e das pessoas socialmente reconhecidas como tendo repertório para opinar e cujo convencimento reforça a fundação local da validade *natural* (a *Natureza* é função do artifício dos instrumentos e dos espíritos submetidos). Segundo Chevalley (1995, 10/11/54), somente porque Pascal assume a contingência como estando em toda a parte (equivocidade lingüística, disjunção e desproporção cosmológicas, gratuidade teológica, etc.) é que ele pode fazer uma física dos efeitos locais: a *Natureza* é um objeto equívoco (não há *mathesis universalis*), deve-se estabilizá-la para se produzir algum discurso noético válido, e esta estabilização é função da visibilidade fundada pela repetição dos movimentos. A física não *toca* o Ser.

¹¹ Blaise Pascal, *Récit, Carta de Pascal a Périer*, 15 de Novembro de 1647, ed. Lafuma, Seuil, Paris, 1963, p. 222.

INFINI RIEN

O finito se aniquila diante do infinito e torna-se um puro nada.

(Pascal, Laf. 418 / Br. 233)

Ao longo da discussão acima, fiz várias referências à *aposta pascaliana*, *cet effrayant pari* (Lonning, 1980), no sentido de indicar seu *espaço* de (in)consistência. A agenda de Pascal na aposta não é tentar provar a existência de Deus, mas sim provar que a descrença é obra da vontade *caída* e não da razão. O cálculo matemático indica que a centena de anos (máximo de vida humana possível) se aniquila diante de um infinito de ganho possível. Contra o infinito, todo *outro* é nada, portanto, aquilo que o apostador infiel arrisca (cem anos de liberdade carnal) é um *nada* diante do que está em jogo (infinito de alegria eterna ou de infelicidade eterna). As grandezas produzem este efeito de *desproporção* na macrofisiologia do cálculo. Quanto à microfisiologia, isto é, a decisão do apostador em si de “entrar ou não no jogo”, o efeito do infinito é o mesmo: diante dele, se Deus é esse infinito e ele espera de você uma atitude, você já está *apostando*, contra ou a favor, logo, não há neutralidade existencial possível diante do infinito. Nada de novo neste efeito aniquilador do infinito: já nas três ordens víamos que a *presença* do infinito implicava a disjunção do sistema cosmológico, na equivocidade edêmica (logo, infinita), o efeito era de um círculo hermenêutico infinito; no espírito geométrico e na física, o infinito assumia a face desgraçada da contingência de referência. Nada estranho que, aqui, o infinito volte a desarticular o sujeito existencial: sendo um nada, de nada, na realidade, adianta sua decisão, pois diante do infinito, você, caro leitor (apostador), é um nada. Se lembrarmos que, a rigor, para Pascal, só a graça eficaz altera a posição do homem, sua referência ao final do Laf. 418/Br. 233 (citação de abertura deste pequeno ensaio) é antes de tudo uma atitude que visa, mais uma vez, lembrar ao homem que sua descrença (cegueira com relação à presença *misericiandiosa* de Deus, o *único* infinito que não se aniquila), face específica de sua miséria, é fruto de sua vontade sob o *pathos* do pecado (concupiscência de afirmar seu próprio desejo de *mais vida*, seu *pequeno* círculo infinito miserável). O máximo que ele (você) pode fazer é buscar a consciência (racional) disso, e tentar diminuir seus efeitos *localmente*,¹² mesmo porque o efeito final só pode ser obra do *infinito*.

¹² Vemos, assim, que há toda uma consistência na idéia de *localidade* na filosofia religiosa de Pascal: hermenêutica, geométrica, física e, agora, ética. Por isso que, quando apartada da referência teológica, o pensamento de Pascal assume tons pragmáticos (cf. Luiz Felipe Pondé, *Conhecimento na Desgraça*. São Paulo: Edusp, no prelo).

Tenta-se freqüentemente avaliar o argumento da aposta como se ele fosse autônomo e que se tratasse de uma das inúmeras provas da existência de Deus propostas aos descrentes. Para compreender a significação da aposta, é necessário ter em mente que ele intervém como um momento de um cenário muito mais amplo e que seu alcance real não se pode perceber que no interior deste cenário. Ora, ele é claramente posto em cena por Pascal como um argumento infeliz, incapaz de atingir o alvo que parece ter-lhe sido dado. O esquecimento deste dado fundamental do fragmento 418 está na raiz dos mal-entendidos que tem suscitado. (...)

Uma questão, a primeira vista deslocada, convoca, de fato, todos os elementos do problema: a aposta é um argumento racionalista? (...)

(...). Mas sobretudo a aposta não nos convence de nada, e se ela nos leva a uma conclusão é ao meditar sobre sua própria ineficácia. (...), mas o único resultado que obtém a razão neste texto é de se reconhecer ridícula e de fazer-se retirar (Thirouin, 1991, pp. 172-173).

E como diz Pascal, “não há nada de tão conforme à razão que a descrença na própria razão” (Laf. 182/ Br. 272). O *racionalismo* da aposta é sua confissão de infelicidade.

CONCLUSÃO

(...) Há evidência suficiente para condenar, e não suficiente para convencer, de modo que parece que naqueles que a seguem (isto é, que seguem a evidência que leva a crer) é a graça e não a razão que faz seguir; e que naqueles que fogem é a concupiscência e não a razão que faz fugir.

(Pascal, Laf. 835 / Br. 564)

A questão da aposta não é da natureza de uma “razão pura”, mas sim um argumento para a “razão prática”: não se trata de discutir e provar matematicamente a existência de Deus, mas sim argumentar que ainda que seja *mais vantajoso* para o descrente apostar na existência de Deus – se Deus não existir, a perda é menor para ele do que se Ele existir e ele (o apostador) não tiver arriscado nessa direção, e mais, como vimos, a probabilidade quando uma das variáveis é o infinito é tão infinitamente grande que, mesmo se ele se recusar a apostar, a *presença* de Deus já lhe será imposta – ele não consegue fazê-lo porque a crença é fruto da graça e não da razão. Mesmo do ponto de vista de uma “razão prática” *interesseira* seria um bom negócio *apostar*, mas mesmo assim ele (o apostador) está de mãos amarradas e de boca muda.

Vemos assim, no âmbito do fragmento *Infini rien*, a mesma dinâmica: Pascal não é um mero *irracionalista*; pelo contrário, a razão é um dos cerne da sua filosofia da religião; o fracasso que a caracteriza (sua incapacidade em fundar qualquer *mathesis universalis* positiva, seja ela ontológica ou existencial ou meramente prática) é na realidade sua consistência enquanto instrumento de *negatividade* filosófica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARNES, J. *Some Ways of Scepticism*. In EVERSON, Stephen (ed.). *Epistemology*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- BARTH, K. *Der Romerbrief*. Zürich: Evangelischer Verlag, 1947.
- CHEVALLEY, C. *Pascal, contingence et probabilités*. Paris: Puf, 1995.
- HELM, P. *Faith and Reason*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- HESCHEL, A. I. *God in Search of Man*. New York: FSG, 1999.
- LONNING, P. *Cet Effrayant Pari*. Paris: J. Vrin, 1980.
- MARION, J. L. *Sur le prisme métaphysique de Descartes*. Paris: Puf, 1986.
- MESNARD, J. *Essai sur le signification des Écrits*. Paris: Jean Mesnard (ed.), DDB, 1991.
- . *Introduction au commentaire sur l'esprit géométrique de Pascal*. Paris: Jean Mesnard (ed.), DDB, 1991.
- MITCHELL, B. *Faith and Criticism*, in *Faith and Reason*. Oxford: Paul Helm (ed.), Oxford University Press, 1999.
- MONTAIGNE, M. *Les Essais*. Paris: Puf, 1992.
- PASCAL, B. *Écrits sur la grace*. Paris: Jean Mesnard (ed.), DDB, 1991.
- . *Expériences nouvelles touchant le vide*. Paris: Louis Lafuma (ed.), Seuil, 1963.
- . *L'Esprit géométrique*. Paris: Jean Mesnard (ed.), DDB, 1991.
- . *Pensées*. Paris: Louis Lafuma (ed.), Seuil, 1963.
- . *Préface sur le traité du vide*. Paris: Louis Lafuma (ed.), Seuil, 1963.
- THIROUIN, L. *Le Hasard et les règles, le modèle du jeu dans la pensées de Pascal*. Paris: J. Vrin, 1991.

